

ТИМУР ПУЛАТОВ И ЕГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ КАК ШЕДЕВР ВОСТОЧНОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7985349>

ELSEVIER

Received: 22-01-2023

Accepted: 22-01-2023

Published: 22-01-2023

Нурматова Шахлохон Жахонгир кизи

Студент Ферганского государственного университета

Abstract: В данной статье рассматриваются произведения писателя Тимура Пулатова. Интерес к опытам к художественной литературе которое начинается в 60–70 годы XX века. Писателя, философа, гения восточной литературы.

Keywords: восточная литература, жанры, произведения, труды, образы, функция, сказитель, экзистенциализм, фантазия, принцип.

About: FARS Publishers has been established with the aim of spreading quality scientific information to the research community throughout the universe. Open Access process eliminates the barriers associated with the older publication models, thus matching up with the rapidity of the twenty-first century.

Received: 22-01-2023

Accepted: 22-01-2023

Published: 22-01-2023

Abstract: This article examines the works of the writer Timur Pulatov. Interest in experiments in fiction that begins in the 60-70 years of the twentieth century. Writer, philosopher, genius of Oriental literature.

Keywords: oriental literature, genres, works, images, function, storyteller, existentialism, fantasy, princip.

About: FARS Publishers has been established with the aim of spreading quality scientific information to the research community throughout the universe. Open Access process eliminates the barriers associated with the older publication models, thus matching up with the rapidity of the twenty-first century.

Тимур Пулатов – гений восточной литературы. Проза его отличается рядом постоянных и неизменных признаков: небольшой размер повестей и романов, ограниченное количество действующих лиц, связанных общими интересами; разработкой банальных сюжетных линий и, наконец, наличием проблем, тем и мотивов, переходящих из одной книги в

другую. Оригинальность этих работ дается безоговорочными углами художественного видения прозаического писателя, значимости отношения автора к депиктированному материалу.

«Первую повесть, ученическую, несовершенную, я опубликовал в двадцать пять лет, – говорит Т. Пулатов. – С тех пор подумывал запереться в четырёх стенах – французы их называют «башня из слоновой кости» – и работать дальше, воплощая творческие фантазии на бумаге» [1, с. 2]. Повесть «Окликни меня в лесу» принеся известность молодому автору, была написана от первого лица семилетнего мальчика: «Я – Магди». Взрослый автор с самого начала оговаривал: «Людям моего возраста нравится воображать, что они относятся к военному поколению». Сюжет произведения содержал ситуацию любовного треугольника, вызванную военными обстоятельствами. Отношения между раненым солдатом Эркином и матерью семилетнего мальчика переданы вдумчивым, всё замечающим и посвоему

судящим об отношениях взрослых ребёнком [2, с. 135]. Смысловой открытостью, детализацией, тонким интеллектуальным юмором отличается произведение «Не ходи по обочине» (1964). В конце шестидесятых годов появились две небольшие повести – «Второе путешествие Каипа» и «Сторожевые башни», где в иронически весёлом противоборстве столкнулись суетно-житейская забота о материальном и вечный для человека порыв к духовности, который в произведениях реализован лишь как уход в себя, к нравственному самосовершенствованию. Летом 1974 года было положено начало роману «Страсти бухарского дома» (первоначально он назывался «Жизнеописание строптивного бухарца»). Роман, который критики склонны назвать главной книгой Т. Пулатова, был завершён лишь через десять лет. История Душана Тимура, помнящего себя с младенчества и доведённая до его пятнадцатилетнего возраста, рассказана в третьем лице. По мнению критиков в произведении проступают некоторые черты семейного бытия самого Т. Пулатова. «У Душана, как и у автора, в Бухаре всё – и биография, и судьба, и самые первые слова», – читаем мы в автокомментарии к роману [3, с. 227] который критики склонны назвать главной книгой Т. Пулатова, был завершён лишь через десять лет. История Душана Тимура, помнящего себя с младенчества и доведённая до его пятнадцатилетнего возраста, рассказана в третьем лице.

Другим особенностям творчества Тимура Пулатова является принцип создания персонажей. В основе которого лежит экзистенциальная философия. Экзистенциализм провозглашает принцип обязательной «ангажированности» человека, который сознает, что каждый его выбор, оставаясь индивидуальным поступком, вместе с тем обладает значимостью для всего человечества, поскольку это прежде всего выбор между примиренностью с абсурдом и возмущением против него. Люди настолько индивидуальны и не похожи друг на друга, что общение между ними неприемлемо, поэтому каждый обречен на одиночество. Суть этой концепции, составляющей фундамент литературы экзистенциализма раскрыта заглавием одной из важнейших философских работ Сартра «Экзистенциализм – это гуманизм» (1946). Сартр считает, что «человек, приговоренный быть свободным, возлагает тяжесть всего мира на свои плечи» (Сартр Ж.П. Бытие и ничто, 1943) [1, с. 42].

На примере повести "Второе путешествие Каипа" можно заметить, что в образе главного героя Каипа автор использует философию экзистенциализма. Каип эгоистично замкнут, живет для себя и для себя, и поэтому смерть перечеркивает жизнь. Человек, который живет для себя и для себя, абсолютно конечен и бесследно стерт смертью. Это заключает человека в

его собственную оболочку и отменяет непрерывность человеческой истории. В картине Каипа автор показывает прохождение жизни, но конец жизни - смерть. В соответствии с этим он анализирует, что он сделал в течении своей жизни. Исходя из этого, можно считать, что главный герой, старый Каип, испытал жизненные трудности и вернулся домой, проанализировав весь свой жизненный путь. Он возвращается домой, потому что во время похода он узнает себя и мир одновременно. Он раскрывает правду и ложь межличностных отношений, понимает секреты мудрого и достойного поведения. Особенность этого произведения в том, что оно наполнено внутренними монологами главного героя и даже диалогами с самим собой.

Кроме этого в творчестве Т. Пулатова ирония имеет более обширное значение. Она даёт возможность в жёстко очерченных рамках произведений определять важные творческие проблемы, в его произведениях частная, на первый взгляд, тема приобретает обобщающий характер, обычный сюжет под пером автора накапливает глубокий смысл. «Как показывает ход развития литературы, – пишет исследователь И.А. Киенко, – «расцвет иронии как определённого мироощущения совпадает с переломными моментами истории, со временем брожения и дестабилизации, когда наиболее остро и болезненно ощущается социальная дисгармония мира» [4, с. 41]. Так, во «Впечатлительном Алишо» (1975), Т. Пулатов Пулатов описывает историю актёра, чья жизнь связана с незначительными ролями, и который постигает бессмысленность своего бытия. Чтобы убежать от этого, он создаёт альтернативную реальность в виде своих снов и грёз. Иронический мир, создаваемый фантазией Т. Пулатова, иногда приобретает черты гротеска, а гротеск служит структурообразующую роль, чаще выступая стилевым приёмом. Так, в повести «Завсегдаятай» (1977), автор приводит читателя на базар, место, существующее как бы вне времени, где не только покупают или продают, а живут забавной и в то же время трагической жизнью. Писатель в образе главного героя Ахуна описывает неадекватность бытия, молодого человека 35-ти лет, праздного наблюдателя жизни. Предметно-вещественный мир, заключённый в рамки произведения, выписан пластично и зримо, значительное место уделяется детали. На «восточный» трактуется проблема судьбы, фатума: «как будто один родился перекупщиком, другой посредником, третий поставщиком, и таким должен оставаться, чтобы не нарушить правила, которыми исстари живёт базар» [2, с. 130].

Тимура Пулатов в своих многих произведениях использовал миф. Любой элемент мифа, использованный писателем в произведении, приобретает новые черты и значения. Авторское мышление накладывается на мышление мифопоэтическое, рождая, по сути, новый миф. Рассмотрим

мифологизированные мотивы произведения «Владения», с помощью которых автор пытался отразить законы природы. Повесть начинается с того времени, когда «...коршун после ночи полнолуния, облетал территорию, которая по негласному птичьему закону принадлежала ему... Такие перелёты случались раз в месяц после полнолуния... Почему нужно лететь так далеко именно после ночи полнолуния? Здесь снова в силе негласный закон птиц, и само полнолуние не и само полнолуние не играет в этом особой роли. Просто так повелось издавна, стало как сигнал... но все же, думается, в дне отлета после полнолуния есть какой-то большой смысл, в него невозможно проникнуть с умом. Инстинкт повелевает, коршуну лететь именно в этот день, ибо чувствует птица, что всякий раз после полнолуния что-то меняется в пустыне и на ее территории» [5, с. 13].

Творчество Т. Пулатова занимает особое место и в современной, и в восточной литературе. В его творчестве мы ярко можем заметить внимание писателя к вопросам истории, проблемам жизни. Кроме того, в произведениях он описывает национальные традиции того времени. Ведущую роль в творческом методе Т. Пулатова играют условные формы художественного обобщения. Его повести и романы отличаются многофункциональностью, многое здесь спрятано в метафороаллегорическую форму, что расценивается как шифр, специально рассчитанный на подготовленного читателя.

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Пулатов Т. Воспринимаю жизнь крымцев как свою кровную / Т. Пулатов // Къырым. – 2016. – № 30 (1901). – С. 2-3.
2. Ульрих Л. Взгляд на самого себя / Л. Ульрих // Звезда Востока. – 1987. – № 9. – С. 127-136.
3. Пулатов Т. История строптивного бухарца / Т. Пулатов // Вопросы литературы. – 1977. – № 10. – С. 212-235.
4. Тимур Пулатов. Избранные произведения: В двух томах. Т. 1. [Вступ. ст. А. Бочарова]. – Т.: Изд-во лит. и искусства, 1990. – 544 С.